

УДК:616.69-008.6:613.84

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА СОСТОЯНИЕ ГЕМАТОТЕСТИКУЛЯРНОГО БАРЬЕРА

Николаев А. А., Мавлютова Е. Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ), 414000, ул. Бакинская, 121, Астрахань, Россия

Для корреспонденции: Николаев Александр Аркадьевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фундаментальной химии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, e-mail: chimnik@mail.ru

For correspondence: Alexander A. Nikolaev, MD, Professor, Head of the Department of Fundamental Chemistry, Astrakhan State Medical University, e-mail: chimnik@mail.ru

Information about authors:

Nikolaev A. A., <https://orcid.org/0000-0001-6607-430X>

Mavlyutova E. B., <https://orcid.org/0009-0005-4442-3763>

РЕЗЮМЕ

Плотное соединение клеток Сертоли изолирует гаплоидные клетки, проходящие этапы сперматогенеза в семенных канальцах. Клетки Сертоли также защищают от многочисленных токсикантов и иммунных атак организма хозяина. Исследование влияния фракций табачного дыма, на взаимодействие клеток, определяющих структурный каркас сперматогенного эпителия, открывает новые аспекты мужского бесплодия. Цель данного исследования – оценка влияния никотина на состояние гематотестикулярного барьера (ГТБ) у самцов крыс. Материал и методы. Были задействованы белые крысы-самцы. Опытная группа получала 1 мг/кг никотина. После вскрытия семявыносящий проток использовали для подсчета сперматозоидов. Гомогенат семенников анализировали на содержание белков ГТБ методом вестерн-блот анализа. Проведено гистохимическое исследование локализации клаудина-11, коннексин 43 в ткани семенников крыс опытной и контрольной групп. Результаты и обсуждение. Анализ изменений сперматогенеза крыс под влиянием никотина показал, что воздействие никотина вызывает снижение числа сперматогенных клеток в семенниках крыс самцов, в большей степени страдает звено сперматид и сперматозоидов. Почти вдвое возросло число неподвижных сперматозоидов. Вестерн-блот анализ показал, что экспрессия клаудина 11 снижается после инъекций крысам никотина. Менее выражен уровень снижения N-кадгерина. Уровень коннексина изменяется случайным образом. По данным иммуногистохимического анализа в яичках крыс, получавших инъекции никотина обнаруживаются контакты между участками клаудина-11 и базальной мембраной, так как там нет развивающихся сперматоцитов. Иммуногистохимическая локализация коннексина 43 свидетельствует о дезорганизации коннексина 43 и утрате его функциональности. Выводы. Хроническая интоксикация никотином приводит к повреждениям гематотестикулярного барьера. Снижение концентрации важнейших компонентов гематотестикулярного барьера N-кадгерина и клаудина, свидетельствует о низком уровне их экспрессии в адлюминальных отделах семенных канальцев, расширении щелевых контактов между клетками Сертоли, и как следствие, проникновении компонентов иммунной системы в забарьерное пространство, что может стать причиной аутоиммунного бесплодия.

Ключевые слова: никотин, гематотестикулярный барьер, клаудин-11, коннексин 43, N-кадгерин.

THE EFFECT OF NICOTINE ON THE BLOOD-TESTICULAR BARRIER

Nikolaev A. A., Mavlyutova E. B.

Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

SUMMARY

The Sertoli cell tight junction isolates developing haploid cells undergoing spermatogenesis in the seminiferous tubules. Sertoli cells also protect against numerous toxicants and immune attacks by the host. Tobacco smoke fractions have been shown to disrupt the interactions between cells that define the structural framework of the spermatogenic epithelium. The objective of this study was to evaluate the effect of nicotine on the blood-testis barrier (BTB) in male rats. Material and methods. Male albino rats. The experimental group received 1 mg/kg nicotine. After dissection, the vas deferens was used to count sperm. Testicular homogenate was analyzed for BTB protein content by Western blot. A histochemical study of claudin-11 and connexin 43 localization in testicular tissue from rats in the experimental and control groups was conducted. Results and discussion. Analysis of changes in rat spermatogenesis under the influence of nicotine revealed that nicotine exposure causes a decrease in the number of spermatogenic cells in the testes of male rats, with the spermatid and spermatozoa unit being particularly affected. The number of immotile spermatozoa nearly doubled. Western blot analysis revealed that claudin-11 expression decreases after nicotine injections in rats. The decrease in N-cadherin is less pronounced. Connexin levels vary randomly. According to immunohistochemical analysis, contacts between claudin-11 regions and the basement membrane are detected in the testes of rats that received nicotine injections, as there are no developing spermatocytes there. Immunohistochemical localization of connexin 43 indicates disorganization of connexin 43 and loss of its functionality. Conclusions. Chronic nicotine in-

toxication leads to damage to the blood-testis barrier. Decreased concentrations of the most important blood-testis barrier components, N-cadherin and claudin, indicate low levels of their expression in the adluminal regions of the seminiferous tubules, widening of gap junctions between Sertoli cells, and, as a result, penetration of immune system components into the barrier space, which may cause autoimmune infertility.

Key words: nicotine, blood-testis barrier, claudin-11, connexin 43, N-cadherin

Плотное соединение клеток Сертоли является ведущим звеном гематотестикулярного барьера, где оно изолирует развивающиеся гаплоидные клетки, проходящие этапы сперматогенеза в семенных канальцах. Большинство исследователей в настоящее время сосредоточено на синхронизации сперматогенеза, но лишь немногие из них обращаются к этой проблеме с точки зрения клеток Сертоли [1; 2]. Важно, что клетки Сертоли в сперматогенном эпителии – единственные соматические клетки в семенном эпителии [3]. Клетки Сертоли (SCs) с помощью межклеточных взаимодействий для формирующихся половых клеток обеспечивают снабжение энергией, создают, благодаря многочисленным отросткам и бухтам, надежную опору в процессе их формирования. Клетки Сертоли выполняют ряд важных синтетических функций, секретируя антимюллеровый гормон, ингибин, активины, тестостеронсвязывающий глобулин, а также ряд цитокинов и других метаболитов [4; 5]. Клетки Сертоли также защищают от многочисленных токсикантов и иммунных атак организма хозяина [6; 7]. Одним из функционально важных компонентов ТТ служит представитель многочисленного семейства клаудинов: клаудин-11. Во многих случаях мужского бесплодия причиной является снижение концентрации и/или нарушение структуры клаудина-11. Очень часто неблагоприятные внешние воздействия нарушают формирование мужских половых клеток. Причем, например, при химиотерапии опухолей страдает, в первую очередь, деление сперматогоний, а при хроническом стрессе, избыточном тепловом воздействии тормозится переход сперматид в сперматозоиды [7]. Одна из наиболее распространенных вредных привычек – табакокурение, способствует снижению плодовитости мужчин. Эта вредная привычка приводит к уменьшению объема семенной жидкости, количества сперматозоидов и подвижности сперматозоидов [8]. Проведенный в 2019 году сравнительный анализ более 5000 исследований мужчин курильщиков и некурящих мужчин с нарушениями репродуктивной функции показало достоверное снижение числа сперматозоидов по сравнению с группой бесплодных некурящих мужчин; в то время как подвижность сперматозоидов и рН семенной жидкости не имели существенных отличий [9]. Международный

коллектив исследователей из США, Канады и Индии показал, что курение сигарет вызывает снижение числа сперматозоидов и их подвижности в обратно пропорциональной зависимости от числа выкуриваемых сигарет [10]. Кубинцова и др. продемонстрировали, что различные фракции табачного дыма нарушают взаимодействие клеток, определяющих структурный каркас сперматогенного эпителия, а непосредственно никотин служит фактором деградации белка коннексина 43 и клеток Лейдига [11]. Никотин также оказывает негативное влияние на параметры спермы [8].

Гематотестикулярный барьер имеет три основных компонента.

1. Базальная мембрана, отделяющая клетки сперматогенеза от механического воздействия и формирующая границы семенных канальцев.

2. На базальной мембране располагаются клетки Сертоли и трансмембранные транспортные белки, формирующие базальный и адлюминальный отсеки гематотестикулярного барьера (ГТБ).

3. Секреция иммуномодифицирующих молекул клетками Сертоли и перитубулярными клетками для подавления иммунной системы от атаки на гаплоидные половые клетки.

Молекулярные компоненты этой системы представлены плотными соединениями, эктоплазматической специализацией и белками щелевых соединений. Вместе эти механизмы и молекулы создают четкий очерченный безопасный компартмент, в котором осуществляется сперматогенез [12].

Цель нашего исследования – оценка влияния никотина на состояние гематотестикулярного барьера у самцов крыс.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании задействованы белые крысы-самцы, возрастом 5-6 месяцев, получавшие общепринятую диету. Было сформировано 2 группы: контрольная (К) и опытная (О). В контрольную группу вошёл 51 самец крыс. В опытную вошло 64 самцов крыс. Количество животных в группах определяют на конец эксперимента. Содержание и обращение с животными осуществляли в соответствии с протоколами, одобренными Комитетом по уходу и использованию животных (этиче-

ский кодекс: 96090410). Исследование одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» (Протокол ЛЭК №12 от 15 мая 2025 г.). В группе К мыши получают физиологический раствор. В группе О мыши получают 1 мг/кг никотина (Sigma-Aldrich GmbH, Штайнхайм, Германия). Всем группам делают инъекции внутривентриально один раз в день в течение 35 дней. Крыс усыпляют на 36-й день углекислым газом в системе для эвтаназии грызунов CO₂-Box Zoonlab.

При вскрытии извлекают единым комплексом вместе с окружающей жировой тканью семенники, придатки яичек, а также берут кровь опытных и контрольных животных. По стандартной методике препарируют придаток яичек и семенники [13]. Очищенные от белковой оболочки яички разделяют. Одно яичко гомогенизируют и замораживают при -80°C для дальнейшего биохимического исследования. Другое яичко фиксируют в жидкости Боуэна с последующей заливкой в парафин стандартным способом. Зрелые сперматозоиды получают из придатка яичка по общепринятой методике [14] с оценкой общего количества сперматозоидов в 1 мл и подсчетом их атипичных форм.

Ткань семенников хранят для биохимического исследования. Выбранная в этом исследовании доза никотина (1 мг/кг) эквивалентна уровню никотина в сыворотке крови человека, выкуривающего 20 сигарет в день [15].

Вестерн-блот анализ.

Семенник гомогенизировали из расчета 1 мл буфера RIPA на 50 мг ткани в течение 30 мин. Гомогенат центрифугируют и надосадочную жидкость хранят до использования при -80°C. Вестерн-блот анализ проводят в камере вертикального электрофореза VE-20 (ООО «Компания Хеликон» Россия), по стандартной методике [16]. Блоты были визуализированы путем инкубации при комнатной температуре с первичными антителами, промывки и далее с конъюгатом антител овцы к иммуноглобулинам кролика с пероксидазой хрена (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Россия) в течение 20 минут, после чего добавляли хромоген 3,3'-диаминобензидин (Рearус Россия). Полосы сканировали на компьютере, и их относительную интенсивность определяли денситометрически с использованием компьютерной программы «ПН5108» [17]. В работе применяли следующие препараты антител: антитело к клаудину-11 AF0750 (Cloud-Clone Corp), антитела к коннексин 43 PAA277Ra01 (Cloud-Clone Corp), антитела к N-кадгерин AF4039 (Cloud-Clone Corp).

Иммуногистохимия.

Образцы тканей фиксируют жидкостью Боуэна, заливают парафином, получают поперечные

срезы 5 мкм, которые обрабатывают антителами к маркерам ГТБ в разведении 1:400. После конъюгации с первичными антителами и промывки срезы инкубируют при комнатной температуре с конъюгатом антител овцы к иммуноглобулинам кролика с пероксидазой хрена (НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Россия) в течение 20 минут, после чего добавляют хромоген 3,3'-диаминобензидин (Рearус, Россия) и проводят контрастное окрашивание гематоксилином. Цифровые изображения были получены с помощью Axioskop (Carl Zeiss, Вецлар, Германия) с использованием программного обеспечения AxioVision (Carl Zeiss).

Все данные были проанализированы с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Статистическую разницу принимали при <0,05. Данные были представлены как среднее значение ± стандартная ошибка (SEM).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Превращение стволовых клеток в сперматозоиды состоит в общем виде из четырех этапов, на каждом из которых возможно неблагоприятное воздействие экзо- и эндогенных факторов, к которым относится и никотин.

Анализ состояния сперматогенеза самцов контрольной группы (n=20) показал, что среднее количество сперматогенных клеток составляет 63,23±3,90 млн/мл. Соотношение сперматогенных клеток выглядело следующим образом: сперматогонии – 22,4±1,6 %, сперматоциты – 20,8±1,8 %, сперматиды – 22,1±2,1 %, сперматозоиды – 34,7±2,8 %. Из эпидидимиса самцов крыс опытной группы выделены сперматозоиды в концентрации 48,30±1,81 млн в 1 мл. Детальный анализ изменений сперматогенеза крыс под влиянием никотина представлен в таблице №1, из которой следует, что воздействие никотина вызывает достоверное снижение числа сперматогенных клеток в семенниках крыс самцов, причем обращает на себя внимание различная чувствительность отдельных звеньев сперматогенеза к воздействию никотина. Менее всего пострадало звено формирования сперматоцитов, изменение концентрации которых носит случайный характер (p=0,618870), а в большей степени страдает звено сперматид и сперматозоидов.

Оценку изменения подвижности сперматозоидов проводили по подсчету процента неподвижных сперматозоидов в придатке яичка. Если в контрольной группе среднее число неподвижных сперматозоидов составило 32,2±4,21%, то в опытной группе почти вдвое выше – 61,83±2,04%.

Качество сперматогенеза в большой степени определяют состоянием ГТБ, который защищает гаплоидные клетки сперматогенеза от иммунной атаки собственного организма. ГТБ отделяет по-

Таблица 1. Изменение уровня клеток сперматогенеза после воздействия никотина.
Table 1. Changes in spermatogenesis cell levels after nicotine exposure.

Показатели сперматогенеза	Контрольная группа, число клеток*10 ⁶ /мл	Опытная группа, число клеток*10 ⁶ /мл	P
Общее количество сперматогенных клеток	63,23±3,90	48,30±1,81	p=0,001117
Сперматогонии	18,35±3,50	10,85±1,1	p=0,045909
Сперматоциты	13,71±6,30	10,43±1,81	p=0,618870
Сперматиды	13,94±1,50	10,11±1,10	p =0,045057
Сперматозоиды	22,95±1,21	18,04±1,20	p=0,005707

ловые клетки, находящиеся в адлюминальном пространстве, от кровеносной и лимфатической системы и, наряду с молекулами подавления местного иммунитета, создает условия для успешного сперматогенеза [18]. Методом иммуноблоттинга нами исследованы соединительные белки ГТБ: коннексин 43, клаудин-11 и N-кадгерин (рис. 1).

Интенсивность окраски электрофореграмм определяли денситометрически с помощью программы ЭВМ «ПН5108».

На рис. 2. представлена наиболее показательная денситограмма вестерн-блота клаудина-11, на

которой видно резкое снижение уровня клаудина-11 после воздействия никотина. Количественная оценка денситограмм приведена в таблице 2, из которой следует, что экспрессия клаудина-11 достоверно снижается после инъекций крысам никотина. Менее выражен уровень снижения концентрации другого важного компонента ГТБ – N-кадгерина, но это снижение также статистически достоверно. А вот уровень коннексина изменяется случайным образом и статистически эти изменения не достоверны.

Таблица 2. Анализ интенсивности окраски денситограмм вестерн-блота белков гематотестикулярного барьера.

Table 2. Analysis of Western blot densitograms of blood-testicular barrier proteins.

Белки ГТБ	Контрольная группа	Опытная группа никотин	P
Клаудин-11	100,0±0,5%	62,6±1,7%	p=0,000004
Коннексин 43	100,0±0,8 %	94,0±2,5%	p=0,090000
N-кадгерин	100,0±0,8 %	88,1±1,5%	p=0,000679

Рис. 1. Влияние никотина на концентрацию протеинов гематотестикулярного барьера. Иммуноблоттинг клаудина-11, коннексина 43 и N-кадгерина, нормализованный по уровням β-актина. контроль – здоровые животные; Никотин – группа животных, получавшая инъекции никотина

Fig. 1. The effect of nicotine on the concentration of hematotesticular barrier proteins. Immunoblotting of claudin-11, connexin 43, and N-cadherin normalized to β-actin levels. Control – healthy animals.

Nicotine – group of animals receiving nicotine injections.

Рис. 2. Денситограмма вестерн-блота клаудина-11. Контроль-здоровые животные; Никотин – группа животных, получавшая инъекции никотина
Fig. 2. Western blot densitogram of claudin-11. Control – healthy animals; Nicotine – group of animals that received nicotine injections

В этом исследовании крысы самцы, подвергшиеся воздействию никотина, показали значительное снижение синтеза клаудина-11, одной из важнейших функций которого является функция

парацеллюлярного уплотнения, и в результате снижения его концентрации в плотных соединениях возможно увеличение катионной проницаемости вплоть до изменения ионного ландшафта в зоне созревания половых клеток [19].

Дальнейшее исследование белков ГТБ было проведено иммуногистохимическими методами. На рис. 3 в яичках от крыс контрольной группы клаудин-11 локализуется в соединениях Сертоли-Сертоли, а также в клетках Сертоли на контактах со сперматогониями. Локализация клаудина-11, расположенного в адлюминальном пространстве в соединениях между

клетками Сертоли прерывается мигрирующими сперматоцитами, пересекающими ГТБ (Рис. 3А). Локализация клаудина-11 между клетками Сертоли и сперматогониями располагается значительно выше базальной мембраны (Рис. 3А). В яичках крыс, получавших инъекции никотина обнаруживаются контакты между участками клаудина-11 и базальной мембраной, так как там нет развивающихся сперматоцитов. Все сперматогонии окружены клетками Сертоли, образующими разрозненные локализации клаудина-11, которые достигают базальной мембраны (Рис 3Б.)

Рис. 3. Воздействие хронической интоксикации никотином нарушает локализацию клаудина-11. (Масштабные линейки = 15 мкм). иммуногистохимическая реакция с антителом клаудин 11 и докрасиванием гематоксилином. Ув.800.

Fig. 3. Chronic nicotine intoxication disrupts claudin-II localization. (Scale bars = 15 μ m). Immunohistochemical reaction with claudin II antibody and hematoxylin counterstaining. Magnification 800.

Несмотря на то, что концентрация коннексина 43 в яичках после хронической интоксикации никотином не изменилась, иммуногистохимическая локализация этого компонента ГТБ подверглась значительным изменениям. В яичках от крыс контрольной группы коннексин 43 также как и клаудин-11 идентифицируется между клеток Сертоли, а также в межклеточном пространстве, окружающем сперматогонии. Коннексин 43 образует хорошо организованные вертикальные участки. Локализация коннексина 43 не достигает базальной мембраны. Эта картина обычно возникает после того, как сперматоциты покидают базальный отсек (рис. 4А). В яичках крыс, получавших хроническую интоксикацию никотином, коннексин 43 располагается параллельно к базальной мембране на вершине клеток Сертоли, а также может быть обнаружен в местах, где нет развивающихся сперматоцитов. Также наблюдается диффузное окрашивание в просвете канальцев, свидетельствующее о дезорганизации коннекси-

на 43 и утрате его функциональности (Рис 4Б.). Из-за технической ошибки не удалось получить микрофотографии локализации N-кадгерина.

ОБСУЖДЕНИЕ

Воздействие хронической интоксикации никотином приводит к значительным нарушениям сперматогенеза, происходит достоверное снижение числа сперматогенных клеток в семенниках крыс самцов, причем обращает на себя внимание различная чувствительность отдельных звеньев сперматогенеза к воздействию никотина. Менее всего пострадало звено формирования сперматоцитов, изменение концентрации которых носит случайный характер ($p=0,618870$), а в большей степени страдает звено сперматид и сперматозоидов. На снижение числа сперматозоидов в зависимости от дозы никотина указывали и другие авторы [8; 9], но в этих работах нет сведений о дифференцированном воздействии никотина на звенья сперматогенеза. Одной из вероятных при-

Рис. 4. Воздействие инъекций никотина нарушает локализацию коннексина 43 (масштабная линейка=15 мкм). иммуногистохимическая реакция с антителом коннексин 43 и докрасиванием гематоксилином. Белые стрелки указывают базальную мембрану. Ув.800.

Fig. 4. Nicotine injections disrupt connexin 43 localization. (Scale bar = 15 μ m). Immunohistochemical reaction with connexin 43 antibody and counterstaining with hematoxylin. White arrows indicate the basement membrane. Magnification: 800.

чин снижения сперматогенеза является повреждение ГТБ. Снижение концентрации важнейших компонентов ГТБ – N-кадгерина и клаудина, свидетельствует о низком уровне их экспрессии в адлюминальных отделах семенных канальцев и расширении щелевых контактов между клетками Сертоли. Это наблюдение согласуется с данными о снижении синтеза клаудина-11 [19], одной из важнейших функций которого является функция парацеллюлярного уплотнения. Иммуногистохимическое исследование показало не только снижение уровня белков ГТБ, но и изменение их пространственной локализации в ткани семенников и как следствие, возможное проникновение компонентов иммунной системы в забарьерное пространство, что может стать причиной аутоиммунного бесплодия.

ВЫВОДЫ

1. Впервые показано дифференцированное воздействие никотина на сперматогенез. В наибольшей степени страдает звено сперматид и сперматозоидов.

2. Никотин вызывает снижение уровня белков ГТБ – клаудин-11 и N-кадгерин.

3. Никотин нарушает внутритканевую топографию белков ГТБ клаудина-11, N-кадгерина и коннексина 43, что может провоцировать аутоиммунное бесплодие

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Bu T., Li X., Wang L., Wu X., Gao S., Yun D., Li L., Sun F., Cheng C. Y. Regulation of Sertoli

cell function by planar cell polarity (PCP) protein Fjx1. *Mol Cell Endocrinol.* 2023 Jul 1;571:111936. doi:10.1016/j.mce.2023.111936

2. Tian H., Wang X., Li X., Song W., Mi J., Zou K. Regulation of spermatogonial stem cell differentiation by Sertoli cells-derived exosomes through paracrine and autocrine signaling. *J Cell Physiol.* 2024 Apr;239(4):e31202. doi:10.1002/jcp.31202.

3. Gao Y., Wang Z., Long Y., Yang L., Jiang Y., Ding D., Teng B., Chen M., Yuan J., Gao F. Unveiling the roles of Sertoli cells lineage differentiation in reproductive development and disorders: a review. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2024 Apr 18;15:1357594.

4. O'Donnell L., Smith L. B., Rebourcet D. Sertoli cells as key drivers of testis function. *Semin Cell Dev Biol.* 2022 Jan;121:2-9. doi:10.1016/j.semcdb.2021.06.016.

5. Corpuz-Hilsabeck M., Culty M. Impact of endocrine disrupting chemicals and pharmaceuticals on Sertoli cell development and functions. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023; 30;14:1095894. doi:10.3389/fendo.2023.1095894.

6. Goktepe O., Onder G. O., Cetindag E., Bitgen N., Cengiz Mat O., Alisan Suna P., Tufan E., Yalcin B., Baran M., Oz Gergin O., Yay A. The effect of different doses of nonylphenol on the blood-testicular barrier integrity, hormone level, and DNA damage in the testes of rats. *Food Chem Toxicol.* 2023;177:113816. doi:10.1016/j.fct.2023.113816

7. Shi W., Zhang Z., Li M., Dong H., Li J. Reproductive toxicity of PFOA, PFOS and their substitutes: A review based on epidemiological and toxicological evidence. *Environ Res.* 2024; 250:118485. doi:10.1016/j.envres.2024.118485.

8. Banafshi O., Abdi M., Assadollahi V., Mohammadi E., Ghaderi E., Khadem Erfan M. B., Rezaei M. J., Aghamiri V., Fathi F. Effects of cigarette smoke condensate on reproduction in mice in vivo. *Zygote*. 2023 Jun;31(3):281-287. doi:10.1017/S0967199423000072.
9. Henriques M. C., Santiago J., Patrício A., Herdeiro M. T., Loureiro S., Fardilha M. Smoking Induces a Decline in Semen Quality and the Activation of Stress Response Pathways in Sperm. *Antioxidants (Basel)*. 2023 Oct 4;12(10):1828. doi:10.3390/antiox12101828.
10. Naeimi N., Mohseni Kouchesfehiani H., Heidari Z., Mahmoudzadeh-Sagheb H. Effect of smoking on methylation and semen parameters. *Environ Mol Mutagen*. 2024 Jan-Feb;65(1-2):76-83. doi:10.1002/em.22583.
11. Kubincová P., Sychrová E., Raška J., et al. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Endocrine Disruption: Role of Testicular Gap Junctional Intercellular Communication and Connexins. *Toxicol Sci*. 2019;169:70-83.
12. Hau R. K., Wright S. H., Cherrington N. J. Drug Transporters at the Human Blood-Testis Barrier. *Drug Metab Dispos*. 2023;51(5):560-571. doi:10.1124/dmd.122.001186.
13. Коптяева К. Е., Мужикян А. А., Гушин Я. А., Беляева Е. В., Макарова М. Н., Макаров В. Г. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных (крысы). *Лабораторные животные для научных исследований*. 2018;2. doi:10.29926/2618723X-2018-02-08.
14. Луцкий Д. Л., Николаев А. А. Исследование межмолекулярных и молекулярно-клеточных взаимодействий в эякулированной сперме. *Цитология*. 2001;43(4):361-362.
15. Nie D., Zhang D., Dai J., Zhang M., Zhao X., Xu W., Chen Z., Wang L., Wang Z., Qiao Z. Nicotine Induced Murine Spermatozoa Apoptosis via Up-Regulation of Deubiquitinated RIP1 by Trim27 Promoter Hypomethylation. *Biol Reprod*. 2016 Feb;94(2):31. doi:10.1095/biolreprod.115.131656.
16. Sule R., Rivera G., Gomes A. V. Western blotting (immunoblotting): history, theory, uses, protocol and problems. *Biotechniques*. 2023 Sep;75(3):99-114. doi:10.2144/btn-2022-0034.
17. Ефимов Т. В., Луцкий Д. Л., Николаев А. А., Плосконос М. В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2003612170, опублик. 17 сентября 2003.
18. Aleithe S., Blietz A., Mages B., Hobusch C., Härtig W., Michalski D. Transcriptional Response and Morphological Features of the Neurovascular Unit and Associated Extracellular Matrix After Experimental Stroke in Mice. *Mol Neurobiol*. 2019 Nov;56(11):7631-7650. doi:10.1007/s12035-019-1604-4.
19. Gow A., Southwood C. M., Li J. S., Pariali M., Riordan G. P., Brodie S. E., Danias J., Bronstein J. M., Kachar B., Lazzarini R. A. CNS myelin and sertoli cell tight junction strands are absent in *Osp/claudin-11* null mice. *Cell*. 1999 Dec 10;99(6):649-59. doi:10.1016/s0092-8674(00)81553-6.

REFERENCES

1. Bu T., Li X., Wang L., Wu X., Gao S., Yun D., Li L., Sun F., Cheng C. Y. Regulation of Sertoli cell function by planar cell polarity (PCP) protein Fjx1. *Mol Cell Endocrinol*. 2023 Jul 1;571:111936. doi:10.1016/j.mce.2023.111936.

2. Tian H., Wang X., Li X., Song W., Mi J., Zou K. Regulation of spermatogonial stem cell differentiation by Sertoli cells-derived exosomes through paracrine and autocrine signaling. *J Cell Physiol*. 2024 Apr;239(4):e31202. doi:10.1002/jcp.31202.

3. Gao Y., Wang Z., Long Y., Yang L., Jiang Y., Ding D., Teng B., Chen M., Yuan J., Gao F. Unveiling the roles of Sertoli cells lineage differentiation in reproductive development and disorders: a review. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2024 Apr 18;15:1357594.

4. O'Donnell L., Smith L. B., Rebourcet D. Sertoli cells as key drivers of testis function. *Semin Cell Dev Biol*. 2022 Jan;121:2-9. doi:10.1016/j.semcdb.2021.06.016.

5. Corpuz-Hilsabeck M., Culty M. Impact of endocrine disrupting chemicals and pharmaceuticals on Sertoli cell development and functions. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023; 30;14:1095894. doi:10.3389/fendo.2023.1095894.

6. Goktepe O., Onder G. O., Cetindag E., Bitgen N., Cengiz Mat O., Alisan Suna P., Tufan E., Yalcin B., Baran M., Oz Gergin O., Yay A. The effect of different doses of nonylphenol on the blood-testicular barrier integrity, hormone level, and DNA damage in the testes of rats. *Food Chem Toxicol*. 2023;177:113816. doi:10.1016/j.fct.2023.113816

7. Shi W., Zhang Z., Li M., Dong H., Li J. Reproductive toxicity of PFOA, PFOS and their substitutes: A review based on epidemiological and toxicological evidence. *Environ Res*. 2024; 250:118485. doi:10.1016/j.envres.2024.118485.

8. Banafshi O., Abdi M., Assadollahi V., Mohammadi E., Ghaderi E., Khadem Erfan M. B., Rezaei M. J., Aghamiri V., Fathi F. Effects of cigarette smoke condensate on reproduction in mice in vivo. *Zygote*. 2023 Jun;31(3):281-287. doi:10.1017/S0967199423000072.

9. Henriques M. C., Santiago J., Patrício A., Herdeiro M. T., Loureiro S., Fardilha M. Smoking Induces a Decline in Semen Quality and the Activation of Stress Response Pathways in Sperm.

Antioxidants (Basel). 2023 Oct 4;12(10):1828. doi:10.3390/antiox12101828.

10. Naeimi N., Mohseni Kouchesfehiani H., Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb H. Effect of smoking on methylation and semen parameters. *Environ Mol Mutagen*. 2024 Jan-Feb;65(1-2):76-83. doi:10.1002/em.22583.

11. Kubincová P., Sychrová E., Raška J., et al. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Endocrine Disruption: Role of Testicular Gap Junctional Intercellular Communication and Connexins. *Toxicol Sci*. 2019;169:70-83.

12. Hau R. K., Wright S. H., Cherrington N. J. Drug Transporters at the Human Blood-Testis Barrier. *Drug Metab Dispos*. 2023;51(5):560-571. doi:10.1124/dmd.122.001186.

13. Koptyaeva K. E., Muzhikyan A. A., Gushchin Ya. A., Belyaeva E. V., Makarova M. N., Makarov V. G. Methodology of dissection and extraction of organs of laboratory animals (rats). *Laboratory animals for scientific research*. 2018; 2. doi:10.29926/2618723X-2018-02-08. (In Russ.).

14. Lutsky D. L., Nikolaev A. A. Study of intermolecular and molecular-cellular interactions in ejaculated sperm. *Cytology*. 2001;43(4):361-362. (In Russ.).

15. Nie D., Zhang D., Dai J., Zhang M., Zhao X., Xu W., Chen Z., Wang L., Wang Z., Qiao Z. Nicotine Induced Murine Spermatozoa Apoptosis via Up-Regulation of Deubiquitinated RIP1 by Trim27 Promoter Hypomethylation. *Biol Reprod*. 2016 Feb;94(2):31. doi:10.1095/biolreprod.115.131656.

16. Sule R., Rivera G., Gomes A. V. Western blotting (immunoblotting): history, theory, uses, protocol and problems. *Biotechniques*. 2023 Sep;75(3):99-114. doi:10.2144/btn-2022-0034.

17. Efimov T. V., Lutsky D. L., Nikolaev A. A., Ploskonos M. V. Certificate of official registration of computer program No. 2003612170, published September 17, 2003. (In Russ.).

18. Aleithe S., Blietz A., Mages B., Hobusch C., Härtig W., Michalski D. Transcriptional Response and Morphological Features of the Neurovascular Unit and Associated Extracellular Matrix After Experimental Stroke in Mice. *Mol Neurobiol*. 2019 Nov;56(11):7631-7650. doi:10.1007/s12035-019-1604-4.

19. Gow A., Southwood C. M., Li J. S., Pariali M., Riordan G. P., Brodie S. E., Danias J., Bronstein J. M., Kachar B., Lazzarini R. A. CNS myelin and sertoli cell tight junction strands are absent in *Osp/claudin-11* null mice. *Cell*. 1999 Dec 10;99(6):649-59. doi:10.1016/s0092-8674(00)81553-6.